

**XORAZM VILOYATI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA GLYCYRRHIZA
GLABRA L. O‘SIMLIK URUG‘LARINING UNUVCHANLIGI**

**GERMINATION OF GLYCYRRHIZA GLABRA L. SEEDS UNDER THE
SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS OF THE KHOREZM REGION**

Annamuratova D.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

Bekturdieva G.N.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistr

Annotatsiya: Ushbu maqolada dorivor o‘simlik silliq shirinmiyaning ontogenezi, laboratoriya sharoitida urug‘ unuvchanligini aniqlash to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari ushbu o‘simlikning ontogenetik xususiyatlarini aniqlash asosida Xorazm viloyati tuproq-iqlim sharoitida agrosenozda yetishtirish muddatlarini aniqlashda keng foydalanish mumkinligini isbotlaydi.

Kalit so‘zlar: Glycyrrhiza glabra L, unuvchanlik, nisbiy namlik, harorat, skarifikatsiya, mis kuporosi, sink eritmasi.

Abstrakt: This article presents data on the ontogenesis of the medicinal plant glycyrrhiza glabra l, determination of seed germination in laboratory conditions. The results of the study prove that the determination of the ontogenetic characteristics of this plant can be widely used in determining the cultivation periods in agrocenosis in the soil-climatic conditions of the Khorezm region.

Keywords: Glycyrrhiza glabra L, germination, relative humidity, temperature, scarification, copper sulfate, zinc solution.

KIRISH. Ma’lumki, turli o‘simliklarini ekish jarayonida urug‘likning sifati, sharoit va muddatlarni to‘g‘ri tanlash urug‘larning qiyg‘os unib chiqishini ta’minlovchi asosiy omillar hisoblanadi. Urug‘larning unib chiqishi uchun yetarli miqdorda issiqlik va namlik bo‘lishi zarur.

Harorat o‘simliklar hayotida integral omillardan biri bo‘lib, barcha fiziologik jarayonlar – fotosintez va nafas olish, suv almashinuvi va mineral oziqlanish, o‘shish va rivojlanish, ko‘payish va ta’sirchanlik – unga bog‘liq bo‘ladi. Ilmiy adabiyotlarda

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

harorat ta'sirida turli o'simliklarning morfologik va fiziologik-biokimyoviy o'zgarishlari to'g'risida juda ko'p ma'lumotlar to'plangan [1].

Shuniyam ta'kidlash zarurki, ekstremal haroratlarning o'simliklarga ta'siri mexanizmlari haqidagi masala haligacha yechilgani yo'q [2].

O'simlikning biologik xususiyatlarini o'rganishda uning urug' unuvchanligini o'rganish muhim sanaladi. Shuning uchun Glycyrrhiza glabra L. o'simligi urug'larining laboratoriya sharoitida unuvchanligi kuzatildi. Laboratoriya sharoitida urug'larning unuvchanligi o'rganildi. Dastlab Petri likopchalarini maxsus sharoitda 100°C haroratda sterilizatsiya qilindi. Tajriba dalasidan terilgan, 1 yil tinim davrida bo'lgan tuksiz shirinmiya urug'larini kaliy permanganat eritmasining 0,1% li eritmasi bilan ishlov berildi. So'ng urug'larni Petri likopchalariga nam filtr qog'oz ustiga 50 donadan sanab, 5 takroriylikda termostatlarga joylashtirildi.

Havoning nisbiy namligi 20 % ligi belgilandi. Har kuni urug'larning unib borishi kuzatib borilib, filtr qog'ozning qurib qolmasligi uchun unga distillangan suv quyib borildi. Kunlik kuzatishlar natijasi maxsus kuzatuv daftarga yozib borildi.

Tajriba davomida urug'larning unishi davrida Petri likopchalarida mog'orlash kuzatilmadi. Termostatda turli 10, 15, 20, 25, 30, 35 gradus haroratlarda urug'larning unuvchanligini kuzatildi (1-jadval). Haroratning bunday ko'p variantda kuzatishdan maqsad tuksiz shirinmiya o'simligi urug'larining unuvchanligi uchun optimum haroratni aniqlash va tajriba davomida ko'zlangan natijalarga erishish. Urug'lar tajriba boshlangandan 6-kunida 35°C haroratda unib chiqishni boshladi. Urug'larning unuvchanligiga haroratning ta'siri ham turlicha ta'sir qilishi mumkinligi aniqlandi va olingan natijalar tahlil qilindi. Harorat ortishi bilan o'simlik urug'larining unish tezligi ham oshdi, shu bilan birga unuvchanlik foiz ko'rsatkichi ham yuqorilab bordi.

Ko'p yillik o'simlik bo'lgan Glycyrrhiza glabra L. o'simligining urug'lari laboratoriyada unish foizi o'rganildi. Glycyrrhiza glabra L. o'simligining urug' unuvchanligiga haroratning ta'siri 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Glycyrrhiza glabra L. o'simligi urug'larini laboratoriya sharoitida unuvchanligi

Harorat (°C)	Tajribadan keyin,	O'sish davomiyligi (kun)	Unuvchanlik (%)
-------------------------	------------------------------	---	----------------------------

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

	unishni boshl (kun)		
10	21,2	38,1	20,37
15	18,4	35,3	25,51
20	15,3	31,2	32,86
25	11,2	26,6	35,18
30	7,5	11,4	43,57
35	6,3	8,3	36,45

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, *Glycyrrhiza glabra* L. o'simligining urug'lari unuvchanligi ancha keng diapozonli haroratda kuzatiladi. Uning urug'larini unib chiqishi uchun optimal harorat 30 °C bo'lib, bunda tajriba boshlangandan keyin 7,5 kunda unib chiqish boshlanadi, unish davomiyligi 11,4 kun davom etib, unish foizi esa, 43,57% ni tashkil etadi. 10°C da esa, 21,2 kunda unib chiqqan bo'lsa, o'sish davomiyligi 38,1 kunni, unuvchanlik foizi esa, 20,37 % ni tashkil etdi. 35°C da esa bu ko'rsatkichlar 6,3 kunda unib chiqqan bo'lsa, o'sish davomiyligi 8,3 kunni, unuvchanlik foizi 36,45% ni tashkil etdi va 9-10 kunlardan boshlab qolgan urug'lar chirib ketadi.

Bizga ma'lumki dukkakkoshlar oilasining ko'pchilik vakillarining urug'i qattiq urug'lar tipiga kiradi. Urug' po'sti qalin bo'lganligi bois uzoq vaqtgacha ham tinim davri holatida qoladi. Shuning uchun bunday urug'larni undirishdan oldin turli yo'llar bilan ishlov berish tavsiya etilgan [3]. Bunday ishlov berishning kimyoviy, fizik va mexanik usullari mavjud bo'lib, biz o'z tajribamiz davomida bu usullardan foydalandik va *Glycyrrhiza glabra* L. urug'larining unib chiqishiga skarifikatsiya usullarining ta'siri o'rganildi. Laboratoriya sharoitida turli yo'llar bilan skarifikatsiya qilingan o'simlik urug'larining urug' unuvchaligiga oid ma'lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

**Glycyrrhiza glabra L. urug'larini laboratoriya sharoitida unib chiqishiga
skarifikatsiyaning ta'siri**

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

t/r	Ishlov berish usullari	Laboratoriya sharoitida unuvchanlik, %
1	Ishlov berilmagan	42,3
2	Sovuq bilan ishlov berish	51,7
3	Qum bilan ishlov berish	46,3
4	Mis kuporosi eritmasi	49,3
5	Sink eritmasi	38,7

2-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, *Glycyrrhiza glabra* L. ning skarifikatsiyalangan urug‘larning laboratoriya sharoitida unuvchanligiga ta’siri sezilarli darajada. Ishlov berilmagan urug‘lar unib chiqishi 42,3-38,2 % natija bergan bo‘lsa, turli yo‘llar bilan ishlov berilgan urug‘lar, laboratoriya sharoitida 38,7-51,7% ni tashkil qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ермаков Е.И., Попов А.И., Лыкова Н.А. Гуминовые вещества – эффективное средство биологической коррекции продуктивности агрофитоценозов // Гуминовые вещества в биосфере: Труды II Международной конференции. М – СПб: изд. МГУ, 2004. –С.29-32.

2. Сафаров К.С., Асамов Д.К., Ахмедов Т.Р., Даминов Г.Д. Об эффективности использования постоянного магнитного поля для предпосевной обработки семян хлопчатника // Узбекский биологический журнал. 1993.- №6. –С. 29-31.

3. Xurramov O.G‘., B.S. Islamov. “Shirinmiya (*Glycyrrhiza glabra* L.) urug‘larining laboratoriya sharoitida unuvchanligi”. Biologiyaning hozirgi zamon muammolari. Samarqand-2020, 20-bet.